

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento é uma ferramenta utilizada na Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) com o propósito de avaliar as habilidades e estratégias empregadas pelo indivíduo para lidar com desafios e conflitos interpessoais dentro do contexto relacional, visando

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
identificar pontos fortes e áreas de melhoria no
manejo dessas situações.

Tematologia: Psicoterapia; Habilidades Sociais;
Relacionamentos Interpessoais.

Etimologia: O termo "habilidade" deriva do latim
"habilitas", relacionado à qualidade de ser habilidoso
ou capaz de realizar algo com destreza, enquanto
"enfrentamento" provém do verbo "enfrentar", que
remete à ação de lidar com uma situação
desafiadora de forma direta e resoluta.

Neologia: Escala de Avaliação de Habilidades de
Enfrentamento no Relacionamento é um neologismo
técnico da Terapia Breve Orientada para a Solução.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização da Escala de Avaliação
de Habilidades de Enfrentamento no
Relacionamento está relacionada ao holopensene
da autopesquisa e do autodesenvolvimento
interpessoal.

Fatologia: A Escala de Avaliação de Habilidades de
Enfrentamento no Relacionamento consiste em um
instrumento de avaliação psicológica que contempla
uma série de itens e questões destinados a

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

mensurar as habilidades e estratégias utilizadas pelo indivíduo para lidar com conflitos, desentendimentos e desafios que surgem no contexto dos relacionamentos interpessoais. Essa ferramenta permite ao terapeuta obter uma compreensão mais precisa das competências do paciente em áreas como comunicação assertiva, resolução de conflitos, empatia, negociação e colaboração no âmbito das relações interpessoais. Ao identificar as habilidades de enfrentamento mais eficazes e aquelas que necessitam de aprimoramento, o terapeuta pode direcionar o processo terapêutico de forma mais assertiva, oferecendo intervenções e estratégias específicas para fortalecer as competências do paciente e promover relações mais saudáveis e satisfatórias.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento pode ser percebida como uma ferramenta para o autoconhecimento e a autotransformação do indivíduo, possibilitando a identificação de padrões comportamentais e emocionais que influenciam suas interações interpessoais, bem como o desenvolvimento de habilidades para lidar de forma mais eficaz com os desafios e conflitos relacionais.

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização da Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Breve Orientada para a Solução ao fornecer ao terapeuta informações detalhadas sobre as competências do paciente no manejo de situações interpessoais, permitindo a adaptação das intervenções terapêuticas às necessidades específicas do indivíduo.

Principiologia: A Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento está fundamentada no princípio da focalização nos recursos e soluções do paciente, preconizado pela Terapia Breve Orientada para a Solução como estratégia eficaz para promover mudanças positivas e duradouras em um curto espaço de tempo.

Codigologia: A utilização da Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento está alinhada com o código de ética da Terapia Breve Orientada para a Solução, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade do paciente, bem como a valorização de suas habilidades e competências no contexto terapêutico.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: A Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento pode ser aplicada por meio de questionários padronizados, entrevistas estruturadas ou observações clínicas, utilizando técnicas e instrumentos específicos para avaliar as habilidades interpessoais do paciente e identificar áreas de intervenção terapêutica.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta breve orientado para a solução; Paciente em busca de melhorias nos relacionamentos interpessoais; Avaliador psicológico.

Masculinologia: O terapeuta especializado na aplicação da Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento; o paciente masculino em processo terapêutico de identificação e desenvolvimento de competências interpessoais.

Femininologia: A terapeuta especializada na aplicação da Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento; a paciente feminina em processo terapêutico de aprimoramento das habilidades de enfrentamento nos relacionamentos interpessoais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens em busca de aprimoramento das habilidades de enfrentamento nos relacionamentos interpessoais; o Homo sapiens em processo de autotransformação e desenvolvimento pessoal.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento é exemplificada quando um terapeuta breve orientado para a solução utiliza questionários específicos para avaliar as competências do paciente no manejo de conflitos e desafios nas relações interpessoais, visando identificar áreas de melhoria e promover intervenções terapêuticas direcionadas.

Culturologia: A Cultura do Desenvolvimento de Habilidades Interpessoais é essencial para o fortalecimento dos relacionamentos humanos e a promoção do bem-estar psicológico e emocional das pessoas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e colaborativa.

VI. Acabativa

A Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento no Relacionamento representa uma

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
ferramenta valiosa da Terapia Breve Orientada para
a Solução, possibilitando ao terapeuta avaliar e
desenvolver as competências interpessoais do
paciente, promovendo relações mais saudáveis,
satisfatórias e resilientes.